

THOMAS VAN DEN BERG*, MANFRED BERGMANN**, LARS KROENER***, D. W. LACHENMEIER***, F. MUSSHOFF***

Haarige Drogenanalytik

1 Das Triple-Quadrupol-Massenspektrometer 1200 im Einsatz.

Zur Bestimmung von Drogen in Haarproben ist die GC-MS/MS-Kopplung in Verbindung mit der SPDE-Technik ein leistungsstarkes, wirtschaftliches Analyseverfahren, das überdies robust und hoch reproduzierbar ist.

GC-MS/MS-Analyseverfahren haben sich in den vergangenen Jahren zu einer etablierten Technik in den Laboratorien entwickelt. Durch Gaschromatographie werden Substanzgemische aus komplizierten Matrices getrennt und anschließend massenspektrometrisch identifiziert. In forensischen Fragestellungen werden gerichtsver-

* Th. van den Berg, Chromtech. Gesellschaft für analytische Meßtechnik mbH, Idstein.

** M. Bergmann, Varian Deutschland GmbH, Darmstadt.

*** Dr. L. Kroener, D. W. Lachenmeier, Dr. F. Musshoff, Labor für Forensische Toxikologie am Institut für Rechtsmedizin der Universität, Bonn.

wertbare Hinweise zur qualitativen und quantitativen Probenzusammensetzung erhalten. Der deutlich reduzierte Platzbedarf, die einfache Handhabung und die hohe Leistungsfähigkeit moderner Geräte ermöglichen die Verwendung in der Routine analytischer Labors. Kosteneffizienz wurde durch die Verkürzung der Analysenzeiten, die Steigerung der Probendurchsätze und weitgehende Automatisierung der Arbeitsvorgänge erreicht. Durch eine intuitiv bedienbare, objektorientierte Softwaresteuerung der Systemparameter und Peripheriegeräte lassen sich die Daten zur Identifizierung und Quantifizierung der Analyten vollautomatisch verarbeiten. Generell bereitet die Spurenanalytik von Proben einfacher Matrixzusammensetzung keine Schwierigkeiten. Jedoch treten bei der Rückstandsanalytik von matrixbelasteten Proben oftmals schwer interpretierbare Chromatogramme auf, und die Substanzsuche in Spektrendatenbanken wird erschwert. Hier kann vor der Gaschromatographie eine effiziente Probenvorbereitung, wie beispielsweise mittels Headspace Solid-Phase Dynamic Extraction (HS-SPDE®), durchgeführt werden.

Ein GC-MS/MS-System, das eine hochempfindliche und selektive Ionisierung in Verbindung mit MS/MS-Scans bietet, ermöglicht darüber hinaus Selektivitätssteigerung und damit „Vereinfachung“ des Chromatogramms im Hinblick auf Störsubstanzen. MS/MS ist mit zwei prinzipiell verschiedenen massenspektrometrischen Techniken möglich - mit Ionenfallen (MS/MS in Time) und mit Triple Quadrupolen (MS/MS in Space). Eine

besonders große Robustheit gegenüber hohen und stark wechselnden Matrixmengen weisen Triple-Quadrupol-Massenspektrometer auf.

Mit dem Varian/Kodiak 1200 MS/MS (Abb. 1) ist nun ein kostengünstiges und raumsparendes Triple-Quadrupol-Massenspektrometer verfügbar. Es eignet sich sowohl für den Einsatz in chemisch-pharmazeutischen Laboratorien als auch in der Lebensmittel- und Umweltanalytik.

Durch seine Robustheit gegenüber Matrixeffekten erlaubt es zudem den Einsatz schneller Probenvorbereitungstechniken. Dies gilt vor allem im Zusammenhang mit der Anwendbarkeit eines kombinierten Verfahrens in der klinischen Chemie und forensischen Toxikologie.

Charakteristika des LC- bzw. GC-MS

Nachfolgend sind wesentliche Merkmale dieses neuen LC- bzw. GC-Quadrupol-Massenspektrometers aufgeführt:

In der GC-MS/MS-Konfiguration mit GC-Interface für eine Reihe kommerzieller Gaschromatographen stehen als Ionisierungsmethoden Elektronenstoßionisierung (Electron Impact, EI) und positive und negative Chemische Ionisierung (Chemical Ionization, CI) zur Verfügung. Der Wechsel zwischen EI und CI erfolgt unter Vakuum durch einfaches Austauschen des sog. Ion Volume. Die GC-Kapillarsäule mündet in dieses Ion Volume - somit kann dieser Teil des Massenspektrometers am stärksten verschmutzen. Um einen kontinuierlichen Messbetrieb zu gewährleisten, z.B. bei Durchführung langer Messreihen, wird ein gereinigtes Ion Volume unter Vakuum eingesetzt. Im Anschluss daran kann sofort weitergemessen werden. Ein Schutz der Quadrupole vor Kontaminationen aus der Probe wird durch Verwendung eines langen Hexapol-Vorfilters im differentiell gepumpten Quellenraum erreicht. Die Kompartimentierung von Ionenquelle und Quadrupolen führt zu höchsten Massenstabilitäten. Der zur Verfügung stehende Massenbereich bis 800 amu ist bei Bedarf auf 1500 amu erweiterbar, z.B. für LC-MS/MS. Der Massenanalysator, also Quadrupol 1 (Q1), Kollisionszelle (Q2), Quadrupol 3 (Q3) und Detektor, ist vollständig linsenfrei - dies führt zu einer deutlichen Erhöhung der Transmission.

Anzeige

LC/MS

- exzellentes Preis-Leistungsverhältnis
- breiter Anwendungsbereich
- innovative Kopplungstechnologie

AS

Stefansbecke 42 · 45549 Sprockhövel
Tel.: 0 23 39 / 12 09-0 · Fax: 0 23 39 / 60 30

www.axelsemrau.de

▲ Weitere Informationen über Kennziffer 52

Die Kollisionszelle, in der der MS/MS-Zerfall stattfindet, beschreibt eine 180°-Kurve. Dies bedeutet, dass alle während des Zerfalls entstehenden Neutralteilchen eliminiert werden - sie fliegen geradeaus - und gelangen nicht als chemisches Rauschen bis zum Detektor. Der Detektor ist aus gängigen Massenspektrometern bekannt (K&M Multiplier). Beim Varian/Kodiak 1200 MS/MS wird dieser zum ersten Mal direkt hinter dem Quadrupol justiert, so dass die Ionen ohne die bislang nötige Umlenkung detektiert werden (mit 5 kV Beschleunigung). Das Umschalten zwischen Positiv- und Negativmessung kann auch während eines Laufs erfolgen. Das für Quellenraum und Analysator erforderliche Vakuum wird mit einer leistungsstarken, zwei-stufigen Turbopumpe (Edwards 250/250 L/s) erreicht. Durch getrennte Nutzung der Vor- und Hauptstufe der Turbopumpe wird differenziell gepumpt.

Der Quellenraum (Ionisierung und Vorfilter) kann mit der Vorstufe betrieben werden; die maximale Pumpenleistung steht dem Analysator zur Verfügung, typischerweise im Bereich bis 0,1 mTorr. Durch diese Anordnung sind auch 0,53 mm i.D. GC-Säulen einsetzbar.

Das Datensystem (PAW MS/MS) bietet eine Echtzeit-Kontrolle aller Geräteparameter. Datenaufnahme, Auswertung und Datenexport sind möglich. Eine Spektrenbibliothek (NIST98) mit ca. 130.000 Spektren und Strukturen steht zur Verfügung. Externe Geräte wie Gaschromatograph, HPLC-System und Autosampler sind direkt steuerbar.

Folgende Scan-Modes unterstreichen die Flexibilität und lassen vielseitige Anwendungen zu: Q1 MS, Q3 MS, Precursor (Parent), Product (Daughter), Neutral Loss, Selected Ion Monitoring (SIM), Sin-

Tabelle 1: Übersicht über die spezifizierten Signal/Rausch-Verhältnisse [1]

Ionisierung	Absolutmengen*	S/N-Verhältnis**
El Full Scan	1 pg Octafluornaphthalin	> 20 : 1
El SIM	50 fg Octafluornaphthalin	> 10 : 1
NCI SIM	10 fg Octafluornaphthalin	> 20 : 1
PCI Scan***	50 pg Benzophenon	> 20 : 1
PCI MS/MS	2 pg Benzophenon	> 20 : 1

* Diese Spezifikation wurde mit dem Varian GC 3800 in Verbindung mit dem Chrompack CP 1177 Injektor (Splitless) und dem Chrompack CP 1079 PTV Injektor (cold-on-column) erhalten.

** Normiert auf RMS-Rauschen.

*** PCI mit Methan als Reaktandgas.

gle Reaction Monitoring (SRM), Multiple Reaction Monitoring (MRM). Alle Messarten sind frei kombinierbar und auch während der Datenaufnahme zu ändern.

Leistungsspezifikation und -prüfung

Zur Spezifikation des Gesamtsystems werden die nachfolgenden Empfindlichkeiten angegeben, die in praxi jedoch deutlich übertroffen werden.

Als Testsubstanzen dienen OFN (Octafluornaphthalin) und Benzophenon; die Gaschromatographie erfolgt mit einer 5 % Phenyl-MS-Säule (30 m x 0,25 mm; Filmdicke 0,25 µm) und einem Temperaturprogramm (40 °C (3') - 15 °C/min - 140 °C (0) - 50 °C/min - 250 °C (0)) und Helium als Trägergas (1,3 mL/min). Bestimmt wird das Signal/Rausch(S/N)-Verhältnis der Substanzen bei verschiedenen Ionisierungsmodi. Die Zusammenstellung in Tabelle 1 zeigt, dass für beide Testkomponenten im ppb- oder ppt-Bereich ausgezeichnete S/N-Ver-

2 Empfindlichkeit von Octafluornaphthalin im EI-SIM-Modus.

hältnisse resultieren. Bei der Elektronenstoßionisierung ergeben 50 fg OFN ein S/N-Verhältnis von mindestens 10:1, wenn die Verbindung mit der Masse 272 im SIM-Modus gemessen wird (Abb. 2). Diese Messungen werden am Triple-Quadrupol-System durchgeführt. Die im Quadrupol 1 selektierten Ionen werden durch die Kollisionszelle und den Quadrupol 3 zum Detektor geleitet.

Ein großer Linearitätsbereich ist notwendig, wenn Proben unbekannter Zusammensetzung (Haupt-, Nebenkomponten) und Konzentrationen bestimmt werden sollen. Bei der Kalibrierung von Benzophenon nach PCI mit Methan als Reaktandgas, Messung im MS/MS-Modus und Verwendung von d_{10} -Benzophenon als internem Standard ($c = 500 \text{ pg}/\mu\text{L}$) wurde ein dynamischer Bereich von über 3×10^4 mit einer ausgezeichneten Korrelation erhalten (Abb. 3).

Gängige Quadrupol-MS-Systeme nutzen eine langsame Scangeschwindigkeit (z.B. 600-800 amu/s) zur Verbesserung des Signal/Rausch-Verhältnisses. Dabei kann es jedoch zur Spektrenverzerrung kommen; dadurch werden Richtigkeit und Reproduzierbarkeit bei der Bibliotheksuche in Frage gestellt. Mit dem neu entwickelten Triple-Quadrupol-MS-System kann Analysenzeit gespart werden, weil mit 1250 amu/s gescannt wird. Damit lassen sich von schmalen Peaks schneller Chromatographieläufe mehr Datenpunkte aufnehmen. Bei High-Speed-GC-Anwendungen (Fast GC) kann beispielsweise auch eine Scangeschwindigkeit von 6000 amu/s gewählt werden.

Anwendung

Das Varian/Kodiak 1200 wird vorzugsweise bei der GC-Analyse von Proben eingesetzt, deren Matrixzusammen-

setzung die Bestimmung der Spurenverbindungen erheblich erschwert. Ein praktisches Beispiel aus dem Bereich der Analytik basischer Suchstoffe ist die Bestimmung von Amphetaminen und synthetischen Designerdrogen, z. B. Ecstasy, in humanen Haarproben [2,3].

Als Anreicherungsverfahren der Verbindungen aus wässriger Lösung wird die Headspace-SPDE®-Technik durchgeführt, die im Vergleich zur SPME® (Solid-phase Microextraction) bis zu 50 % höhere Extraktionsausbeuten liefert [3]. Darüber hinaus ist eine effizientere automatische Bearbeitung möglich, wodurch der Probendurchsatz erhöht werden kann [3,4].

Die Probenvorbereitung beginnt im Headspace-Vial mit der alkalischen Hydrolyse der zuvor gereinigten Haare. Im Anschluss daran erfolgt die dynamische Extraktion der zu untersuchenden Verbindungen mit einer SPDE-Nadel, deren innere Oberfläche mit einer Polydimethylsiloxanmischung beschichtet ist. Die Extraktion wird dabei auf die reproduzierbare Extraktion eines Probenaliquots beschränkt, um Zeit zu sparen. Die adsorbierten Verbindungen werden in der Nadel auf der Trägerphase in-situ trifluoracetyliert. Die Desorption der Analyten erfolgt im GC-Injektor. Alle Verfahrensschritte sind programmierbar; Fehler durch manuelles Handling werden so ausgeschaltet. Dies erhöht die Reproduzierbarkeit des gesamten Verfahrens. Der Zeitbedarf ist insgesamt gering: Probenvorbereitung und Analytik erfolgen verschachtelt, so dass die durchschnittliche Zeit bis zum Erhalt eines Ergebnisses nur 40 Minuten beträgt. Die Methode wurde anhand von gespikten Haarproben (2 ng Analyt/mg Haar) validiert. Die Verfahrenskenngrößen wurden bestimmt und sind in Tabelle 2

Linearität: Benzophenon im MS/MS Modus von 1 pg/μl bis 30 ng/μl

Lineare Regression: $y = 0,002x + 0,0339$ $R^2 = 0,9997$
(Darstellung doppelt logarithmisch)

3 Linearität von Benzophenon im MS/MS-Modus.

Tabelle 2: Verfahrenskenngrößen des kombinierten HS-SPDE® GC-MS/MS-Verfahrens, gemessen im EI-MS/MS-Modus (L. Kröner, D. Lachenmeier, T. van den Berg, Workshop der GTFCh, 2001)

	Extraktionsausbeute* [%]	Nachweisgrenze** [ng/mg]	Bestimmungsgrenze** [ng/mg]	Präzision		Linearität der Kalibration			
				Intraday [%]	Interday [%]	Linearer Bereich [ng/mg]	Steigung	Achsenabschnitt	Korrelationskoeffizient
Amphetamin	12,9	0,03	0,12	3,5	4,9	0,05-20	0,115	0,074	0,999
Methamphetamin	10,2	0,03	0,11	4,5	7,6	0,05-20	0,343	0,542	0,999
MDA	15,0	0,01	0,04	3,0	6,1	0,05-20	0,803	-0,092	0,996
MDMA	16,7	0,03	0,10	1,4	3,7	0,05-20	0,481	0,324	0,999
MDEA	14,7	0,04	0,33	2,6	6,2	0,1-20	0,460	0,563	0,999
BDB	12,7	0,02	0,08	5,3	6,5	0,05-20	0,824	-0,016	0,998
MBDB	11,6	0,03	0,11	1,9	3,6	0,05-20	0,533	0,327	0,998

* Prozentuale Extraktionsausbeute für 20 ng Gesamtmenge verglichen mit der Injektion einer methanolischen Lösung (N = 3). Bei längerer Extraktion werden höhere Extraktionsausbeuten erhalten.

** Bestimmt nach DIN 32645.

*** Angabe als relative Standardabweichung, 2 ng/mg, Intraday (n = 3), Interday (n = 6).

4 Vergleich zwischen EI-MS (SIM; oben) und EI-MS/MS (SRM; unten) einer mit Amphetaminmischung dotierten Haarprobe (c= 1 ng/ mg Haar)

GC: Säule: DB-5 MS, 30 m x 0,25 mm i.D., Filmdicke 0,25 µm; Temperaturprogramm: 90°C (1 min), 8°C/min → 210°C (2 min), 30°C/min → 280°C (5 min); Injektor: S/SL-Injektor (250°C), 3 min splittless; Trägergas: He (1,0 mL/min).

MS/MS: Hardware: Kodiak 1200 MS/MS (CHROMTECH) mit GC-Interface (280°C); Ionisierung: EI, 70 eV, 220°C; Scan: MRM; Scan time: 0,4 s, 1250 amu/s, CID mit 1,3 mTorr Argon.

zusammengefasst. Die Nachweisgrenzen liegen zwischen 0,01 und 0,04 ng/mg und sind generell vergleichbar mit Ergebnissen, die bei Anwendung der traditionell eingesetzten SPME-Methode erhalten wurden [1]. Im Einzelfall, z.B. MDMA (vgl. Abb. 4), kann die Nachweisgrenze um den Faktor 10 gesenkt werden. Die Präzision in der Serie (Wiederholbarkeit) liegt zwischen 1,4 und 5,3 %. Als tagesverschiedene Laborpräzision werden Werte von 3,6 bis 7,6 % erzielt. Die Auswertung der Peakflächen der deuterierten internen Standards liefert für jeden Analyten lineare Kalibrierfunktionen.

Eine der häufigsten GC-MS-Techniken zur Analytik der genannten Substanzen setzt die EI als Ionisierungsmodus voraus. In Verbindung mit dem SIM-Modus weist EI zwar ein sehr gutes Signal auf; die Selektivität ist aber infolge der Matrixbelastung der Probe eingeschränkt. Eine verbesserte Selektivität wird durch Anwendung des EI-MS/MS-Modus (SRM, single reaction monitoring) erreicht. Der Unterschied ist in Abbildung 4 deutlich zu erkennen. Es werden annähernd standardähnliche Peaks erhalten, wenn mit MS/MS gemessen wird.

Fazit

Das Varian/Kodiak 1200 Quadrupol MS/MS zeichnet sich aus durch hohe Empfindlichkeit und Selektivität, verbunden mit Robustheit gegenüber Matrixeffekten, durch schnellen Wechsel zwischen EI und CI unter Vakuum und die Möglichkeit, verschmutzte Quellenteile unter Vakuum auszutauschen.

Literatur

- [1] Datenblatt: Varian 1200 Triple Quadrupole GC/MS, Varian, 2001
- [2] F. Musshoff, H. P. Junker, D. W. Lachenmeier, L. Kröner, B. Madea, Fully automated determination of amphetamines and synthetic designer drugs in hair samples combining alkaline hydrolysis, headspace solid-phase microextraction with on-fiber derivatisation and gas chromatography-mass spectrometry, zur Veröffentlichung eingereicht (2001)
- [3] F. Musshoff, D. W. Lachenmeier, L. Kröner und B. Madea, Automated headspace solid-phase dynamic extraction (SPDE) for the determination of amphetamines and synthetic designer drugs, zur Veröffentlichung eingereicht (2001)
- [4] Applikationsschrift: SPDE® mit Kodiak 1200 MS/MS, HP 6890 GC und CTC-PAL Autosampler: Moderne Probenvorbereitung und Analytik, Chromtech, Idstein, 2001

Bezugsquellennachweis

CTC-PAL Autosampler: Chromtech, Idstein, und Varian, Darmstadt
Kodiak 1200 MS/MS und GC 6890: Chromtech Idstein
Varian 1200 MS/MS und 3800 GC: Varian, Darmstadt
SPDE®: Chromtech Idstein
SPME®: Supelco, München

Anzeige

Firmen, Produkte, News ...

www.Chemie.DE

▲ Weitere Informationen über Kennziffer **103**

Weitere Informationen **307**